

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, MOTIVASI KERJA
DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU
DI SDN SUMARI DUDUK SAMPEYAN GRESIK**

Adrijanti, Sutiyo

Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) ada tidaknya pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan. 2) ada tidaknya pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan. 3) ada tidaknya pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan 4) ada tidaknya pengaruh Kepemimpinan, motivasi kerja, Disiplin kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk sampeyan Gresik

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi adalah seluruh guru SDN Sumari Duduk Sampeyan dengan jumlah 63 orang. Sampel penelitian diambil seluruhnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Pengujian instrument penelitian dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan uji hipotesis menggunakan analisa jalur. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji regresi linear ganda.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan (1) Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan besar. Hal ini berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh harga r_{X1Y} adalah 0,422 (2) Pengaruh total motivasi kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan cukup besar. Hal ini berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh harga r_{X2Y} adalah 0,213. (3) Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan cukup besar. Hal ini berdasarkan pengujian hipotesis yang diperoleh sebesar 0,104 (4) Pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik sangat besar. Hal ini berdasarkan pengujian hipotesis sebesar 0,769.

Kata Kunci : Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja, Disiplin Kerja,
Kinerja Guru

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia unggul merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan bangsa dan negara yang maju, untuk menciptakan manusia yang unggul diperlukan suatu pendidikan. Sedangkan salah satu wadah pendidikan yang utama adalah sekolah. Disamping itu Sekolah merupakan salah satu lembaga alternatif pelayanan pendidikan. Sekolah sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain serta berkontribusi pada pencapaian tujuan. Komponen-komponen tersebut adalah siswa, kurikulum, bahan ajar, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan lainnya, lingkungan, sarana, fasilitas, proses pembelajaran dan hasil atau output. Dalam konsepsi pengembangan kelembagaan tercermin adanya upaya untuk memperkenalkan perubahan cara mengorganisasikan suatu lembaga, struktur, proses dan sistem lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada lembaga sekolah harus meliputi seluruh komponen yang ada di dalamnya. Dalam proses perubahan tersebut individu organisasi dan lembaga meningkatkan kemampuan dan kekuatannya. Perubahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi lebih, dalam mencapai tujuan organisasi.

Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang berada di sekolah. Kinerja guru di sekolah mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan sekolah. Berbagai usaha dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Guru harus benar-benar kompeten dibidangnya dan guru juga harus mampu mengabdikan secara optimal. Kinerja guru yang optimal dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Keberhasilan prestasi sekolah ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya kepemimpinan kepala sekolah.

Tabrani Rusyan (2000) mengungkapkan bahwa :kepemimpinan kepala sekolah memberikan motivasi kerja bagi peningkatan produktivitas kerja guru dan hasil belajar siswa. Menurut Mulyasa (2009 : 98) Kepala sekolah sedikitnya mempunyai peran dan fungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, *leader*, inovator dan motivator. Kepala sekolah sebagai pimpinan harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo (2002 : 10) mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai *leader* harus memiliki karakter yang khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan professional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan.

Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru menurut Uben dan Hughes berupa penciptaan iklim sekolah yang dapat memacu atau menghambat efektifitas kerja guru. Sebagai pemimpin suatu instansi pendidikan, kepala sekolah harus menjadi motor penggerak bagi berjalannya proses pendidikan. Kepala sekolah selalu berupaya mencurahkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah adalah memiliki kepribadian yang menjadi teladan bagi bawahannya, kemampuan memotivasi, pengambilan keputusan, komunikasi dan pendelegasian wewenang.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja guru adalah motivasi kerja. Seorang guru dapat bekerja secara professional jika pada dirinya terdapat motivasi yang tinggi.

Motif itulah sebagai faktor pendorong yang memberi kekuatan kepadanya, sehingga ia mau dan rela bekerja keras. Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil penelitian McClelland (1961), Edward Murray (1957), Miller dan Gordon W (1967) yang dikutip Mangkunegara (2005), menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaian kinerja/prestasi kerja. Artinya pimpinan, manajer dan pegawai yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan mencapai kinerja yang tinggi, dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah disebabkan karena motivasi kerjanya rendah.

Pada sisi lain faktor disiplin dapat pula meningkatkan kinerja guru. Simamora (2006 : 610) menyatakan bahwa :Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam suatu organisasi”. Keith Davis (2003 : 129) menyatakan disiplin kerja sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman dipandang erat keterkaitannya dengan kinerja. Kepemimpinan kepala sekolah adalah motivator bagi kepatuhan diri pada disiplin kerja para guru. Disamping itu kepemimpinan kepala sekolah dituntut untuk mampu memimpin atau mengelola sekolah, juga dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja (*climate-maker*) sehingga dapat mencegah timbulnya desintegrasi dan mampu memberikan dorongan agar semua komponen yang ada di sekolah bersatu mencapai tujuan yang ingin dicapai..

Sehubungan dengan uraian di atas maka masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru perlu dibuktikan dengan mengadakan penelitian. Oleh karena itu, penulis membuat judul penelitian “ Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik “.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik ?
2. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik ?
3. Adakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik ?
4. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik ?

Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik.
2. Untuk mengetahui Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik.
3. Untuk mengetahui Adakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik.

4. Untuk mengetahui Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kinerja guru di sekolah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi para guru, praktisi pendidikan, dan pengambil kebijakan khususnya kebijakan yang berkenaan dengan upaya meningkatkan kinerja guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik.

Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan hipotesis berikut :

1. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik
2. Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik
3. Terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik
4. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja diduga berpengaruh pada peningkatan kinerja guru yang dapat digambarkan dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1 : Model Kerangka Pemikiran

Populasi dan Sampel

Menurut Istijanto (2005 : 109), populasi merupakan jumlah keseluruhan semua anggota yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik yang berjumlah 63 orang termasuk Kepala Sekolah dan guru tidak tetap (GTT). Dengan mempertimbangkan jumlah populasi yakni di bawah seratus orang maka penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik sampling yang mengambil seluruh populasi sebagai sampel.

Validitas dan Reliabilitas

Kuntadi (2002 : 57) berpendapat agar hasil penelitian valid dan reliabel, butir-butir pertanyaan dalam kuesioner perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur atau belum, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi validitas suatu test, maka alat test tersebut akan semakin tepat mengenai sasaran.

Nilai validitas pada dasarnya adalah nilai korelasi. Oleh karena itu, untuk menguji validitas dilakukan dengan teknik korelasi item total yang merupakan dasar dari korelasi pearson.

Adapun rumus korelasi pearson adalah :

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = korelasi validitas item yang dicari

x = skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

y = skor total yang diperoleh subyek dari seluruh item

Σx = jumlah skor dalam distribusi x

Σy = jumlah skor dalam distribusi y

Σx^2 = jumlah kuadrat skor dalam distribusi x

Σy^2 = jumlah kuadrat skor dalam distribusi y

N = jumlah responden

Menurut Sugiono, bila korelasi tiap faktor (r_{xy}) tersebut positif dan besarnya $> 0,3$ maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat (valid), demikian pula sebaliknya, jika $r_{xy} < 0,3$ maka dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan terhadap hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi merupakan pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur terpercaya (reliable).

Untuk uji reliabilitas digunakan Alpha Cronbrach. Jika $r_{xy} > 6$, maka instrument tersebut dikatakan reliabel. Demikian bila sebaliknya, jika $r_{xy} < 6$ maka dikatakan tidak reliable

Variabel Penelitian

Untuk memperjelas dalam pengumpulan data dan pengujian hipotesis perlu dikemukakan batasan-batasan konsep variabel, dimensi (subvariabel) dan indikator-indikatornya. Hal ini untuk memudahkan jenis data primer dan / atau sekunder, sifat data kualitatif dan / atau kuantitatif dan skala ukurannya nominal/ordinal/ratio.

Variabel bebas yaitu Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Guru, Disiplin Kerja. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kinerja guru.

Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti melalui kuesioner, wawancara dan observasi.

Kuesioner dimaksudkan untuk mencari data primer tentang kepemimpinan, disiplin, motivasi dan kinerja guru. Wawancara dengan kepala sekolah dan guru di lingkungan obyek penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang tidak diperoleh oleh data hasil kuesioner sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati secara spesifik perilaku dari variabel yang sedang diteliti. Observasi juga dilakukan dalam upaya mendapatkan data-data umum lainnya tentang organisasi yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner, wawancara dan observasi. Kuesioner dimaksudkan untuk menjangkau data tentang kepemimpinan, disiplin, motivasi dan kinerja guru. Sementara wawancara dimaksudkan untuk menjangkau data keempat variabel penelitian yang tidak dapat dijangkau dengan teknik kuesioner. Kelengkapan data juga ditunjang oleh observasi. Dalam penyusunan instrumen digunakan dari model Rensis Likert yakni dengan option Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju (CS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing option diberikan bobot mulai dari 5 untuk sangat setuju hingga bobot 1 untuk option sangat tidak setuju. Nur Indriantoro (2002 : 99) mengkatagorikan sifat data tersebut ke dalam skala interval. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan skala likert (ordinal) dengan metode rating yang dijumlahkan.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$H_1 : \rho_{yx_1} \neq \rho_{yx_2} \neq \rho_{yx_3} \neq 0$ Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik.

Pengaruh X_1 terhadap Y

$H_i : \rho_{yx_1} \neq 0$: kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Pengaruh X_2 terhadap Y

$H_i : \rho_{yx_2} \neq 0$: motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Pengaruh X_3 terhadap Y

$H_i : \rho_{yx_3} \neq 0$: disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Pengujian hipotesis tidak dilakukan secara statistik dengan uji F dan uji t karena penelitian yang dilakukan melibatkan seluruh anggota populasi atau bersifat sensus. Hipotesis yang diajukan dilihat dari hasil perhitungan koefisien jalur yang diperoleh. Jika hasil perhitungan koefisien jalur dari kepemimpinan kepala sekolah ke kinerja guru,

motivasi kerja ke kinerja guru dan disiplin kerja ke kinerja guru tidak sama dengan nol, maka hipotesis yang diajukan semuanya diterima, dan sebaliknya.

Teknik Analisis Jalur (Analisis Jalur Path)

Gambar 2 Diagram Jalur

Keterangan :

X_1 = Kepemimpinan kepala sekolah

X_2 = Motivasi kerja

X_3 = Disiplin kerja

Y = Kinerja guru

$r_{X_1X_2}$ = korelasi X_1 dan X_2

$r_{X_1X_3}$ = korelasi X_1 dan X_3

$r_{X_2X_3}$ = korelasi X_2 dan X_3

ρ_{YX_1} = koefisien jalur yang menggambarkan besarnya pengaruh langsung X_1 terhadap Y

ρ_{YX_2} = koefisien jalur yang menggambarkan besarnya pengaruh langsung X_2 terhadap Y

ρ_{yx_3} = koefisien jalur yang menggambarkan besarnya pengaruh langsung X_3 terhadap Y

$\rho_{Y\varepsilon}$ = koefisien jalur yang menggambarkan besarnya pengaruh langsung ε terhadap Y

ε = variabel lain yang tidak diukur tetapi mempengaruhi Y

Gambar di atas adalah diagram variabel yang mencerminkan hubungan antar variabel dan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, gambar di atas menunjukkan bahwa antara X_1 dengan Y, X_2 dengan Y, serta X_3 dengan Y merupakan hubungan kausal, sementara hubungan X_1, X_2, X_3 merupakan hubungan korelasional.

Persamaan struktur yang dibentuk adalah :

$$Y = \rho_{yx_1}X_1 + \rho_{yx_2}X_2 + \rho_{yx_3}X_3 + \varepsilon$$

PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Responden diambil dari guru-guru dan staff yang berada diSDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik yang berjumlah 63 orang. Hasil data ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	15	23.8
2.	Perempuan	48	76.2
	Jumlah	63	100.0

Sumber : Tata Usaha SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Dari data pada tabel 4.1 terlihat bahwa guru-guru di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik lebih banyak didominasi oleh guru perempuan sejumlah (76.2%)

Tabel 2

Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	SMA	3	4.80
2.	D1	2	3,20
3	D3	10	15.90
4	PGSLP	2	3.20
5	S1	46	73.00
	JUMLAH	63	100.00

Sumber : Tata Usaha SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Dari data tabel 2 terlihat bahwa guru yang memiliki tingkat pendidikan S₁ berjumlah 46 orang (73.00%) artinya lebih banyak dibandingkan dengan yang berpendidikan yang lainnya.

Tabel 3
Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Prosentase
1.	< 5 Tahun	6	9.52
2.	6 – 10 Tahun	3	4.76
3.	11 – 15 Tahun	4	6.35
4.	16 – 20 Tahun	15	23.81
5.	> 20 Tahun	35	55.56
	Jumlah	63	100.00

Sumber : Tata Usaha SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Dari tabel 3 terlihat bahwa komposisi masa kerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik sebanyak 35 orang atau 55,56 % memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun.

Tabel 4
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1.	25 – 29 Tahun	6	9.52
2.	30 - 35 Tahun	3	4.76
3.	36 - 40 Tahun	2	3.17
4.	> 40 Tahun	52	82.54
	Jumlah	63	100.00

Sumber : Tata Usaha SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Dari tabel 4 terlihat bahwa jumlah responden yang paling banyak berusia lebih dari 40 tahun.

Tabel 5
Jumlah Responden Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Prosentase
1.	Pembina TK 1 / Ivb	0	0
2.	Pembina / Iva	57	90.5
3.	Penata TK I / III d	0	0
4.	Penata / III c	0	0

5.	Penata Muda TK I / IIIb	3	4.8
6.	Penata Muda / IIIa	3	4.8
	Jumlah	63	100.0

Sumber : Tata Usaha SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik

Tabel 5 menunjukkan bahwa pangkat/golongan responden terbanyak adalah Pembina/IVa yaitu sebanyak 57 orang (90.5%).

Uji Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan instrumen berupa kuesioner yang terdiri dari variabel kepemimpinan kepala sekolah sebanyak 18 item, motivasi kerja 15 item, disiplin kerja 15 item dan kinerja guru 20 item pernyataan.

Uji Validitas

Persyaratan minimum agar dapat dianggap valid apabila $r = 0,3$ sehingga apabila korelasi antar item dengan skor total kurang dari 0,3 maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Adapun hasil uji coba mengenai tingkat validitas butir pernyataan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Item Variabel Kepemimpinan Kepala sekolah (X₁)

No Item	Tingkat Validitas	Keterangan
X1.1	0.822	Valid
X1.2	0.746	Valid
X1.3	0.543	Valid
X1.4	0.409	Valid
X1.5	0.614	Valid
X1.6	0.904	Valid
X1.7	0.527	Valid
X1.8	0,615	Valid
X1.9	0.337	Valid
X1.10	0.772	Valid
X1.11	0.588	Valid
X1.12	0.337	Valid
X1.13	0.410	Valid
X1.14	0.703	Valid

X1.15	0.588	Valid
X1.16	0.461	Valid
X1.17	0.348	Valid
X1.18	0.488	Valid

Sumber : Lampiran uji reliabilitas dan uji validitas

Dari data di atas, variabel kepemimpinan kepala sekolah berada di atas 0,3 maka semua item valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Tabel 7

Hasil Uji Validitas Item Variabel Motivasi Kerja (X₂)

No Item	Tingkat Validitas	Keterangan
X2.1	0,851	Valid
X2.2	0,841	Valid
X2.3	0,499	Valid
X2.4	0,359	Valid
X2.5	0,634	Valid
X2.6	0,918	Valid
X2.7	0,458	Valid
X2.8	0,626	Valid
X2.9	0,418	Valid
X2.10	0,665	Valid
X2.11	0,499	Valid
X2.12	0,418	Valid
X2.13	0,366	Valid
X2.14	0,641	Valid
X2.15	0,499	Valid

Sumber : Lampiran uji reliabilitas dan uji validitas

Dari data di atas, variabel motivasi kerja berada di atas 0,3. maka semua item valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Item Variabel Disiplin Kerja (X₃)

No Item	Tingkat Validitas	Keterangan
X3.1	0,362	Valid
X3.2	0,699	Valid
X3.3	0,438	Valid
X3.4	0,391	Valid
X3.5	0,637	Valid
X3.6	0,710	Valid
X3.7	0,618	Valid
X3.8	0,459	Valid
X3.9	0,491	Valid
X3.10	0,825	Valid
X3.11	0,674	Valid
X3.12	0,491	Valid
X3.13	0,433	Valid
X3.14	0,613	Valid
X3.15	0,674	Valid

Sumber : Lampiran uji reliabilitas dan uji validitas

Dari data di atas, variabel disiplin kerja berada di atas 0,3, maka semua item valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Item Variabel Kinerja Guru (Y)

No Item	Tingkat Validitas	Keterangan
Y1	0,773	Valid
Y2	0,695	Valid
Y3	0,553	Valid

Y4	0,365	Valid
Y5	0,715	Valid
Y6	0,926	Valid
Y7	0,590	Valid
Y8	0,668	Valid
Y9	0,307	Valid
Y10	0,740	Valid
Y11	0,590	Valid
Y12	0,307	Valid
Y13	0,442	Valid
Y14	0,639	Valid
Y15	0,590	Valid
Y16	0,501	Valid
Y17	0,394	Valid
Y18	0,588	Valid
Y19	0,424	Valid
Y20	0,626	Valid

Sumber : Lampiran uji reliabilitas dan uji validitas

Dari data di atas, variabel kinerja guru berada di atas 0,3, maka semua item valid. Untuk itu kuesioner yang digunakan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Berdasarkan tabel 6 sampai dengan tabel 9 diperoleh informasi mengenai tingkat validitas, bahwa seluruh item dinyatakan valid dan digunakan untuk penelitian. Hasil pengujian secara lengkap dapat dilihat pada lampiran rekapitulasi tingkat validitas item pernyataan instrument penelitian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10
Rekapitulasi Hasil Uji Coba Item Pernyataan Instrumen

Kuesioner Variabel	Valid		Tidak Valid		Total	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X ₁)	18	100%	0	0%	18	100%
Motivasi Kerja (X ₂)	15	100%	0	0%	15	100%

Disiplin Kerja (X_3)	15	100%	0	0%	15	100%
Kinerja Guru (Y)	20	100%	0	0%	20	100%
Jumlah	68	100%	0	0%	68	100%

Sumber : Lampiran uji reliabilitas dan uji validitas

Uji Reliabilitas

Dari pengujian reliabilitas teknik *alpha cronbach* dengan dmenggunakan SPSS nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran adalah reliabel sesuai dengan yang direkomendasikan Sugiyono (2004 : 178) yang menyatakan bahwa batas minimum reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,6 Reliabilitas untuk kuesioner masing-masing variabel disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas	Kriteria
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X_1)	0,837	Reliabilitas
Motivasi Kerja (X_2)	0,852	Reliabilitas
Disiplin Kerja (X_3)	0,833	Reliabilitas
Kinerja Guru (Y)	0,849	Reliabilitas

Sumber : Lampiran uji reliabilitas dan uji validitas

Dari data di atas variabel kepemimpinan kepala sekolah (X_1) adalah 0,837 dengan kriteria reliabilitas tinggi, variabel motivasi kerja (X_2) adalah 0,852 dengan kriteria reliabilitas tinggi, variabel disiplin kerja (X_3) adalah 0,833 dengan kriteria reliabilitas tinggi, dan variabel kinerja guru (Y) adalah 0,849 dengan kriteria reliabilitas tinggi.

Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Sesuai dengan pendapat responden yang dirangkum dalam bentuk hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor masing-masing variabel sebagai berikut :

Tabel 12
Rata-Rata Skor Variabel

Variabel	N	Rata – Rata
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X_1)	63	3,94
Motivasi Kerja (X_2)	63	3,26
Disiplin Kerja (X_3)	63	3,18
Kinerja Guru (Y)	63	3.31

Tabel rata-rata skor variabel tersebut menunjukkan skor rata-rata variabel kepemimpinan kepala sekolah lebih tinggi dibandingkan tiga variabel lainnya. Juga terlihat bahwa skor rata-rata untuk variabel disiplin kerja lebih kecil dibandingkan tiga variabel lainnya.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai makna hasil perhitungan statistik deskriptif di atas, selanjutnya dibandingkan dengan tabel kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian pada masing-masing variabel yang diteliti, sebagai berikut :

Tabel 13
Kriteria Penafsiran Kondisi Variabel Penelitian

Rata-Rata Skor	Penafsiran
4,2 – 5,0	Sangat baik
3,4 – 4,1	Baik
2,6 – 3,3	Cukup Baik
1,8 – 2,5	Kurang baik
1,0 – 1,7	Sangat kurang baik

Sesuai dengan kriteria di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 14
Kriteria Ketercapaian Skor Tiap Variabel

Variabel	Rata-rata	Kriteria
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X ₁)	3.94	Baik
Motivasi Kerja (X ₂)	3.26	Cukup Baik
Disiplin Kerja (X ₃)	3.18	Cukup Baik
Kinerja Guru (Y)	3.31	Cukup Baik

Sumber : Hasil pengolahan data

2. Hubungan Antar Variabel

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. Dalam penelitian ini variabel kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja sebagai variabel sebab (eksogenus variabel) dan kinerja guru sebagai variabel akibat (endogenus variabel). Langkah awal dalam perhitungan adalah mengetahui besaran korelasi antar variabel. Hasil perhitungan korelasi antar variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15

Korelasi Antara Variabel

		Kepemimpinan kepala sekolah (X1)	Motivasi kerja (X2)	Disiplin kerja (X3)	Kinerja guru (Y)
Kepemimpinan kepala sekolah (X1)	Pearson Correlation	1	.723**	.438**	.828**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
Motivasi kerja (X2)	Pearson Correlation	.723**	1	.505**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
Disiplin kerja (X3)	Pearson Correlation	.438**	.505**	1	.564**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
Kinerja guru (Y)	Pearson Correlation	.828**	.766**	.564**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

3. Analisis Jalur

Koefisien jalur diperoleh berdasarkan korelasi antar variabel. Dengan melalui perhitungan SPSS diperoleh koefisien jalur kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru sebagai berikut :

Tabel 16

Hasil Koefisien Jalur X terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.479	3.710		.399	.692
Kepemimpinan kepala sekolah (X1)	.695	.116	.546	5.982	.000
Motivasi kerja (X2)	.351	.120	.278	2.920	.005
Disiplin kerja (X3)	.186	.074	.184	2.518	.015

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.479	3.710		.399	.692
Kepemimpinan kepala sekolah (X1)	.695	.116	.546	5.982	.000
Motivasi kerja (X2)	.351	.120	.278	2.920	.005
Disiplin kerja (X3)	.186	.074	.184	2.518	.015

a. Dependent Variable: Kinerja guru (Y)

Diperoleh koefisien jalur dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru (P_{YX1}) sebesar 0,546, koefisien jalur dari motivasi kerja terhadap kinerja guru (P_{YX2}) sebesar 0,278, dan koefisien jalur dari disiplin kerja terhadap kinerja guru (P_{YX3}) sebesar 0,184.

Besar pengaruh secara bersama-sama kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru diperoleh dari hasil perkalian koefisien jalur dengan matriks korelasi antara variabel sebab dengan variabel akibat. Adapun hasil perhitungan pengaruh secara bersama-sama variabel kepemimpinan kepala sekolah, motivasi dan disiplin terhadap kinerja guru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17

Hasil Koefisien Determinasi (Pengaruh Total) X terhadap Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	.877 ^a	.769	.757	5.60296

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja (X3), Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1), Motivasi Kerja (X2)

Diperoleh pengaruh secara bersama-sama variabel kepemimpinan kepala sekolah, motivasi dan disiplin terhadap kinerja guru sebesar 0,769. Selain pengaruh variabel kepemimpinan kepala sekolah, motivasi dan disiplin terhadap kinerja guru, terdapat probabilitas munculnya pengaruh variabel lain (residu). Maka untuk menghitung besarnya koefisien pengaruh variabel dimaksud digunakan formula sebagai berikut :

$$= \sqrt{1 - 0,769} = 0,481$$

Besar koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam spesifikasi adalah 0,481

Persamaan koefisien jalur yang terbentuk dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = 0,546 X_1 + 0,278 X_2 + 0,184 X_3 + 0,481$$

Persamaan tersebut dapat digambarkan dalam model struktural sebagai berikut :

Gambar 2

Model Struktural Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah , Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Guru

Dari gambar 1. di atas, hasil pengujian dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 18
Hasil Perhitungan Jalur

Variabel	Koefisien Jalur
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X ₁)	0,546
Motivasi Kerja (X ₂)	0,278
Disiplin Kerja (X ₃)	0,184

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data untuk membuktikan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 19

Pengaruh X₁, X₂ dan X₃ Langsung dan Tidak langsung terhadap Y

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh tidak langsung (melalui)			ToTal
			X ₁	X ₂	X ₃	
X ₁	0,546	29.8%		11%	4,4%	45.2%
X ₂	0,278	7,7%	11,0%		2,6%	21.3%
X ₃	0,184	3,4%	4,4%	2,6%		10.4%
Total Pengaruh (R ²)						76,9%
Pengaruh faktor lain (ε)						23,1%

a. Hasil Uji Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru

Setelah pengujian koefisien jalur dari Kepemimpinan kepala sekolah ke kinerja guru diperoleh ada pengaruh Kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru selanjutnya dapat diketahui besarnya pengaruh secara langsung dan tidak dari Kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kinerja guru .

Pengaruh langsung X₁ terhadap Y

$$= \beta_{yx1} \cdot \beta_{yx1} = 0,546 \times 0,546 = 0,298 \text{ (29,8\%)}$$

Pengaruh tidak langsung X₁ terhadap Y melalui X₂

$$= \beta_{yx1} \cdot r_{x1 \cdot x2} \cdot \beta_{yx2} = 0,546 \times 0,723 \times 0,278 = 0,110 \text{ (11\%)}$$

Pengaruh tidak langsung X₁ terhadap Y melalui X₃

$$= \beta_{yx1} \cdot r_{x1 \cdot x3} \cdot \beta_{yx3} = 0,546 \times 0,438 \times 0,184 = 0,044 \text{ (4,4\%)}$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh pengaruh langsung Kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kinerja sebesar 29,8%. Besarnya pengaruh tidak langsung Kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kinerja guru karena ada keterkaitan (hubungannya) dengan Motivasi kerja memberikan penambahan pengaruh sebesar 11,0% dan pengaruh tidak langsung Kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kinerja guru karena ada keterkaitan (hubungannya) dengan Disiplin kerja memberikan penambahan pengaruh sebesar 4,4%

Total Pengaruh (Pengaruh langsung dan tidak langsung) Kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kinerja diperoleh sebesar $29,8\% + 11,0\% + 4,4\% = 45,2\%$.

b. Hasil Uji Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru

Setelah pengujian koefisien jalur dari Motivasi kerja ke Kinerja guru diperoleh ada pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja guru selanjutnya dapat diketahui besarnya pengaruh secara langsung dan tidak dari Motivasi kerja terhadap Kinerja guru .

Pengaruh langsung X_2 terhadap Y

$$= \beta_{yx2} \cdot \beta_{yx2} = 0,278 \times 0,278 = 0,077 (7,7\%)$$

Pengaruh tidak langsung X_2 terhadap Y melalui X_1

$$= \beta_{yx2} \cdot r_{X_1.X_2} \cdot \beta_{yx1} = 0,278 \times 0,723 \times 0,546 = 0,11 (11\%)$$

Pengaruh tidak langsung X_2 terhadap Y melalui X_3

$$= \beta_{yx2} \cdot r_{X_2.X_3} \cdot \beta_{yx3} = 0,278 \times 0,505 \times 0,184 = 0,026 (2,6\%)$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh pengaruh langsung Motivasi kerja terhadap Kinerja sebesar 7,7%. Besarnya perhitungan diperoleh pengaruh tidak langsung Motivasi kerja terhadap Kinerja guru karena ada keterkaitan (hubungannya) dengan Kepemimpinan kepala sekolah memberikan penambahan pengaruh sebesar 11,0% dan pengaruh tidak langsung variabel Motivasi kerja terhadap Kinerja guru karena ada keterkaitan (hubungannya) dengan Disiplin kerja memberikan penambahan pengaruh sebesar 2,6%. Total Pengaruh (Pengaruh langsung dan tidak langsung) Motivasi kerja terhadap Kinerja diperoleh sebesar $7,7\% + 11,0\% + 2,6\% = 21,3\%$.

c. Hasil Uji Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru

Setelah pengujian koefisien jalur dari Disiplin kerja ke Kinerja guru secara statistik bermakna selanjutnya dapat diketahui besarnya pengaruh secara langsung dan tidak dari Disiplin kerja terhadap Kinerja guru .

Pengaruh langsung X_2 terhadap Y

$$= \beta_{yx3} \cdot \beta_{yx3} = 0,184 \times 0,184 = 0,034 (3,4\%)$$

Pengaruh tidak langsung X_3 terhadap Y melalui X_1

$$= \beta_{yx3} \cdot r_{X_1.X_3} \cdot \beta_{yx1} = 0,184 \times 0,438 \times 0,546 = 0,044 (4,4\%)$$

Pengaruh tidak langsung X_3 terhadap Y melalui X_2

$$= \beta_{yx3} \cdot r_{X_2.X_3} \cdot \beta_{yx2} = 0,184 \times 0,505 \times 0,278 = 0,026 (2,6\%)$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh pengaruh langsung variabel Disiplin kerja terhadap Kinerja sebesar 3,4%. Besar perhitungan di atas diperoleh pengaruh tidak langsung Disiplin kerja terhadap Kinerja guru karena ada keterkaitan (hubungannya) dengan Kepemimpinan kepala sekolah memberikan penambahan pengaruh sebesar 4,4% dan pengaruh tidak langsung Disiplin kerja terhadap Kinerja guru karena ada keterkaitan (hubungannya) dengan Motivasi kerja memberikan penambahan pengaruh sebesar 2,6%

d. Hasil uji Pengaruh Bersama-sama Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru

Hasil pengaruh langsung dan tidak langsung yang diperoleh dapat dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 20

Besarnya Koefisien Jalur Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru

	Koefisien Jalur β_{ij}	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung	Total Pengaruh
Kepemimpinan kepala sekolah	0,546	29.8%	15.4%	45.2%
Motivasi kerja	0,278	7,7%	13.5%	21.3%
Disiplin kerja	0,184	3,4%	7,0%	10.4%
Total				76.9%

Hasil yang diperoleh memperlihatkan terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik sebesar 45,2%, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik sebesar 21,3% dan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik sebesar 10,4%. Jadi terlihat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik paling besar diantara ketiga variabel yang diteliti dan diikuti dengan pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja. Secara total pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik diperoleh sebesar 76,9%, sedangkan sisanya sebesar 23,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pembahasan

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah (X_1)

Berdasarkan tanggapan hasil responden tentang kepemimpinan kepala sekolah (X_1), diperoleh skor rata-rata sebesar 3,94 (tabel 12) sesuai dengan kriteria penafsiran (tabel 14) yang dikemukakan Sugiyono (2004 : 66) berada diantara hubungan 3,4 – 4,1 maka gambaran kepemimpinan kepala sekolah di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik termasuk kategori baik.

Hal ini berarti pola kepemimpinan kepala sekolah yang ditampilkan sudah baik dan pemahaman terhadap tugas dan peranannya sebagai seorang pemimpin cukup memadai. Tanpa adanya pemahaman tentang kepemimpinan maka tujuan yang diharapkan sulit dicapai. Peran dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin

2. Motivasi Kerja (X_2)

Berdasarkan tanggapan hasil responden tentang motivasi kerja (X_2), diperoleh skor rata-rata sebesar 3,26 (tabel 12) sesuai dengan kriteria penafsiran (tabel 14) yang dikemukakan Sugiyono (2004 : 66) berada diantara hubungan 2,6 – 3,3 maka gambaran motivasi kerja termasuk kategori cukup baik. Hal ini berarti motivasi kerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik belum optimal. Masih harus diupayakan langkah untuk meningkatkan baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsiknya.

3. Disiplin Kerja (X_3)

Berdasarkan tanggapan hasil responden tentang disiplin kerja (X_3), diperoleh skor rata-rata sebesar 3,18 (tabel 12) sesuai dengan kriteria penafsiran (tabel 14) yang dikemukakan Sugiyono (2004 : 66) berada diantara hubungan 2,6 – 3,3 maka gambaran disiplin kerja termasuk kategori cukup baik. Hal ini berarti disiplin kerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik belum optimal. Masih harus diupayakan langkah untuk meningkatkan disiplin kerja menyangkut ketepatan waktu, kesadaran dalam bekerja dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.

4. Kinerja Guru (Y)

Berdasarkan tanggapan hasil responden tentang kinerja guru (Y), diperoleh skor rata-rata sebesar 3,31 sesuai dengan kriteria penafsiran yang dikemukakan Sugiyono (2004 : 66) berada diantara hubungan 2,6 – 3,3 maka gambaran kinerja guru termasuk kategori cukup baik. Tenaga pendidik atau guru merupakan tulang punggung sekolah dalam menjalankan proses kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu tinggi rendahnya prestasi siswa tidak terlepas dari kinerja gurunya. Kinerja guru dapat diukur dari cara guru tersebut mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa. Selain itu kinerja gurupun diakibatkan oleh faktor lain diantaranya kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja.

Guru hendaknya selalu berusaha mencari cara untuk meningkatkan prestasi siswa. Guru dapat meningkatkan wawasan pengetahuannya dengan meningkatkan kompetensinya. Untuk meningkatkan kinerjanya, guru harus selalu berusaha tepat waktu, menggunakan metode dan strategi pembelajaran dengan tepat, mengikuti pelatihan dan sebagainya sehingga dapat meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran

5. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru

Sesuai dengan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X_1) terhadap kinerja guru (Y) secara langsung sebesar 0,298 atau 29,8% sedangkan pengaruh tidak langsung melalui motivasi kerja (X_2) sebesar 0,11 atau 11 % serta melalui disiplin kerja (X_3) sebesar 0,044 atau 4,4%. Dengan demikian total pengaruhnya sebesar 0,452 atau 45,2% termasuk cukup signifikan.

Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sebesar 45,2%, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 21,3% dan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik sebesar 10,4%. Jadi terlihat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik paling besar diantara ketiga variabel yang diteliti dan diikuti dengan pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja.

Hal ini dikarenakan Kepala SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik mampu berfungsi sebagai Educator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator dan Motivator dengan cukup baik.

6. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru

Sesuai dengan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh besarnya pengaruh motivasi kerja (X_2) terhadap kinerja guru (Y) secara langsung sebesar 0,077 atau 7,7% sedangkan pengaruh tidak langsung melalui disiplin kerja (X_3) sebesar 0,026 atau 2,6% serta melalui kepemimpinan kepala sekolah (X_1) sebesar 0,110 atau 11%. Dengan demikian total pengaruhnya sebesar 0,026 atau 2,6% termasuk cukup tinggi

Motivasi kerja cukup berpengaruh terhadap kinerja guru, sebagaimana pendapat Gordon W. yang dikutip Mangkunegara (2005 : 104) menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaian kinerja. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai motivator dapat melakukan penerapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat memacu motivasi kerja para guru.

7. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru

Sesuai dengan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh besarnya pengaruh Disiplin kerja (X_3) terhadap kinerja guru (Y) secara langsung sebesar 0,034 atau 3,4 % sedangkan pengaruh tidak langsung melalui kepemimpinan kepala sekolah (X_1) sebesar 0,044 atau 4,4% serta melalui motivasi kerja (X_2) sebesar 0,026 atau 2,6%. Dengan demikian total pengaruhnya sebesar 0,104 atau 10,4% termasuk cukup tinggi.

Disiplin di lingkungan kerja sangat diperlukan karena akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan disiplin kerja yang baik akan menguntungkan perusahaan dan pegawai itu sendiri. Tingkat kedisiplinan seorang pegawai dapat diukur dari ketepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan, kesadaran dalam bekerja serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

8. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru secara bersama-sama sebagai berikut :

- a. Pengaruh total kepemimpinan kepala sekolah (X_1) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 45,2 %.
- b. Pengaruh total motivasi kerja (X_2) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 21,3 %.
- c. Pengaruh total disiplin kerja (X_3) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 10,4 %.
- d. Pengaruh total kepemimpinan kepala sekolah (X_1), motivasi kerja (X_2) dan disiplin kerja (X_3) terhadap kinerja guru sebesar 76,9 %.

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja guru tidak dapat berjalan sendiri-sendiri namun harus selalu bersinergi dalam pelaksanaannya sehingga memberikan kontribusi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang meliputi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, *edukator*, manajer, administrator, supervisor, , inovator dan motivator sesuai dengan hasil pengolahan data termasuk dalam kategori baik.
2. Motivasi kerja yang meliputi motivasi intrinsik dan ekstrinsik sesuai dengan hasil pengolahan data termasuk kategori cukup baik.
3. Disiplin kerja yang meliputi ketepatan waktu, kesadaran dalam bekerja dan kepatuhan pada peraturan sesuai dengan hasil pengolahan data termasuk kategori cukup baik.
4. Kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi sesuai dengan pengolahan data berada pada kategori cukup baik
5. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung termasuk besar
6. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung cukup besar.
7. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung cukup besar.
8. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru sangat besar.

Saran

Dengan mengetahui adanya pengaruh yang positif antara kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru baik secara parsial maupun secara bersama-sama serta mengetahui karakteristik yang memberi pengaruh paling besar terhadap kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik, maka :

1. Kepemimpinan kepala sekolah di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik berada pada kategori baik. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan, maka untuk meningkatkan kinerja guru kepemimpinan kepala sekolah

- harus lebih efektif. Untuk itu kepala sekolah perlu mengikuti workshop manajemen serta lebih terbuka pada saran dan kritik yang sifatnya membangun.
2. Berdasarkan pengolahan data, motivasi kerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik termasuk pada kategori cukup baik. Motivasi kerja guru perlu ditingkatkan terutama motivasi eksternal. Hal ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara peningkatan kesejahteraan guru, menjalin hubungan interpersonal yang lebih harmonis dan peningkatan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga para guru dapat meraih prestasi kerja yang lebih baik pada waktu mendatang.
 3. Berdasarkan pengolahan data, disiplin kerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik termasuk pada kategori cukup baik. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas sekolah, perlu ditingkatkan kedisiplinan kerja guru dengan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif.
 4. Kinerja guru SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik berada pada kategori cukup baik. Perlu diperhatikan hal-hal yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja guru. Untuk peningkatan kinerja guru kepala sekolah harus dapat menentukan strategi yang efektif dan apabila terjadi penurunan kualitas kinerja dapat mengidentifikasi penyebabnya.
 5. Kepemimpinan kepala sekolah di SDN Sumari Duduk Sampeyan Gresik pada umumnya sudah baik. Agar lebih baik lagi perlu mengoptimalkan manajemen dan supervisi terhadap kinerja guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Hal ini dapat meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan.
 6. Untuk meningkatkan motivasi kerja guru sebaiknya kepala sekolah memberikan kebijakan yang dapat memotivasi guru agar melakukan kinerja terbaik, seperti memberikan apresiasi terhadap guru berprestasi dan memberikan kesempatan kepada guru seluas-luasnya untuk lebih mengembangkan potensi yang ia miliki dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan.
 7. Untuk meningkatkan disiplin kerja guru sebaiknya kepala sekolah meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan. Sistem pembinaan yang dilaksanakan hendaknya bervariasi misalnya dengan menggunakan metode ESQ. Sistem pengawasan dapat ditingkatkan dengan menggunakan kemajuan sistem informasi untuk memantau kehadiran guru di sekolah maupun di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- A Tabrani R, (2000), *Upaya Meningkatkan Budaya Kinerja Guru*, Cianjur: CV Dinamika Karya.
- Arikunto Suharsimi, (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan, (2004), *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom, (1995), *Perilaku dalam Organisasi*, (Terjemahan Agus Darma), Jakarta: Erlangga.
- Depdiknas Direktorat Pembinaan SMP, (2006), *Pembakuan Bangunan dan Perabot SMP*, Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.
- E. Mulyasa, (2009), *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- E. Mulyasa, (2007), *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Fathoni Abdurrahmat, (2006), Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Istijanto, (2005), Riset Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : STIE YPKN
- Kerlinger, Fred. N. (2004), Asas-Asas Penelitian Behavioral, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, (2005), Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Miftah Toha, (2003), Kepemimpinan dalam Manajemen, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nawawi, Hadari, (2005), Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah RI, 2005, Standar Nasional Pendidikan, Jakarta : CV Eko Jaya.
- Rahman at all, (2006), Peran Strategis Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jatinangor: Alqaprint.
- Rivai, Veithzal, (2004), Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Robbin Stephen P, (2001), Organizational Behavior, New Jersey: Prentice Hall International.
- Sedarmayanti, (2009), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung: CV Mandar Maju.
- Sidik Priadana, (2005), Panduan Penyusunan Skripsi dan Tesis, Bandung: STIE Pasundan.
- Siagian, Sondang P. (2002), Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta: Rineka Jaya.
- Sugiyono, (2001), Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.
- Sujana, (2003), Teknik Analisis Regresi dan Korelasi, Bandung: CV Tarsito
- Supranto J. (2000), Statistik Teori dan Aplikasi, Bandung : PT Gelora Aksara.
- Wahjosumijo, (2002), Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 edisi 2009, Sistem Pendidikan Nasional, Bandung, Depdiknas, Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 edisi 2009, Tentang Guru dan Dosen, Bandung, Depdiknas, Citra Umbara.
- Hernowo Narmodo, 2005, Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah, <http://etd.eprins,ums.ac.id/6864/>.
- Rizal Aminudin, 2008, Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Semarang, <http://etd.eprins,ums.ac.id/6816/>.